

கவிஞர் இரா.ரவியின் ஹைக்கூ கவிதைகளில் பெண் முன்னேற்றச் சிந்தனைகள்

அ.மரியதேசம்

முழுநேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர் தமிழாய்வு மையம்
ஏ.பி.சி.மகாலட்சுமி மகளிர் கல்லூரி, தூத்துக்குடி

ச.மல்லிகா

நெறியாளர் இணைப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறைத் தமிழாய்வு மையம்
ஏ.பி.சி.மகாலட்சுமி மகளிர் கல்லூரி, தூத்துக்குடி

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூலை

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.8232873)

[zenodo.8232873](https://doi.org/10.5281/zenodo.8232873)

ஆய்வுச்சுருக்கம்

ஆண் பெண் இருபாலரால் இயைந்தது உலகம். ஆணினரிடம் பெண்ணும் பெண்ணினரிடம் ஆணும் இயங்க முடியாது. இருப்பினும் ஆணை உயர்வாகக் கருதும் போக்கு காலங்காலமாக நிலவி வருகிறது. சொல்லப்போனால் மனித வாழ்க்கைக்கு இன்றியமையாதவள் பெண் தான். அவள் தாயாகும் தகுதி பெற்று வம்சத்தை விருத்தி செய்கின்றாள். சமூகத்தில் ஆணுக்கு இணையாக நிலை பெண்ணுக்கு இன்னும் கொடுக்கப்படவில்லை என்ற ஆதங்கத்தைக் கவிஞர் இரா.ரவி தனது ஹைக்கூ கவிதைகள் வாயிலாக வெளிப்படுத்துகின்றார். அவரின் ஹைக்கூ கவிதைகளில் பெண்களின் நிலைப்பாட்டைக் காண்பதாக இவ்வாய்வு அமைகிறது.

முன்னுரை

மரபுக்கவிதை, புதுக்கவிதை, வசன கவிதை, ஹைக்கூ கவிதை எனப் பல வடிவங்களில் கவிதை புனையும் பன்முகத்திறன்கள் கைவரப் பெற்றவர் கவிஞர் இரா.ரவி. காலமாற்றத்திற்கு ஏற்ப படிப்பவர்களின் உள்ளத்தைத் தொடுகின்ற தன்னம்பிக்கை வளர்க்கும் பாடு பொருள் அமைந்த கவிதைகளைப் படைக்கும் படைப்பாளிமை மிக்கவர் கவிஞர் இரா.ரவி. ஆண், பெண் பேதமை அகன்று சமத்துவ நிலவக் குரல் கொடுக்கின்றார். ஆணை விடப் பெண் எதிலும் சளைத்தவர் அல்ல. அனைத்து துறையிலும் சாதிப்பவள் என அவரின் நிலையை உயர்த்திடக் ஹைக்கூ கவிதை புனைந்துள்ளார். அதைக் காண்பதாக இவ்வாய்வு அமைகிறது.

ஹைக்கூ கவிதை விளக்கம்

மூன்று வரிகளில் முறையே ஐந்து, ஏழு, ஐந்து அசைகள் என பதினெழு அசைக்களை கொண்டு அமைக்கக் கொண்டு ஹைக்கூ அமைக்கப்பெறும் ஐப்பானியக் கவிதை வடிவம். 17 ஆம் நூற்றாண்டில் பாரோ இதனை மேலும் மெருகூட்டினார்.

அதனால் இவ்வடிவம் தனித்தன்மை அடைந்து வருகின்றது. தமிழில் (ஐ கூ ஸ்ரீ ஐக்கூ ஐ ஸ்ரீ கடுகு கூ ஸ்ரீ உலகம்) கடுகு போல சிறிய கவிதை வடிவில் உலகளாவிய கருத்துக் களைச் செறிவுடன் செறித்து வைக்க செப்புபோல் இடம் தரும் கவிதை வடிவம் ஐக்கூ என பொருள் கூறுவர். மணமகளே! மணமகளே வா! வா! வலது காலை எடுத்து வைத்து வா வா என்ற பெண் அழைப்பிற்காக மணமகளை வரவேற்றுப் பாடலும்

“வலது கால் இடது கால்
வேண்டாம் வேற்றுமை
இரண்டும் நம் காலே”

என பதிலளிக்கிறார் கவிஞர். இரண்டு கால்களும் நம் உடம்பில் தான் உள்ளன. அதனை வேறுபடுத்தி கூறு போடுவது அழகல்ல. அறியாமை எனப் பாடுகின்றார். ஐப்பானில் மாணவர்களுக்கும் பள்ளியில் இரண்டு கைகளாலும் எழுத கற்பிக்கின்றனர். அதனால் தான் விரைவாக கற்றுக்கொண்டு முன்னேறுகின்றார்கள். நாம் மட்டும் தான் வலது, இடது என்று இடையுறு செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்கிறார்.

பெண்மை

அடக்கம், பொறுமை, தியாகம், இரக்கம், அழகு, ஒப்புரவு, தொண்டு முதலிய அமைந்த ஒன்று பெண்மை எனப்படும் என்று திருவிக பெண்மைக்கு விளக்கம் தருகிறார். மங்கையராகப் பிறப்பதற்காக நல்ல மாதவம் செய்திட வேண்டுமம்மா என்று கவிமணி பெண்களைப் போற்றுகிறார். சமய அடிப்படையில் சக்தியின் அம்சமாகவே பெண்ணைப் பார்க்கின்றனர். சக்தி இல்லையேல் சிவன் இல்லை எனப் பெண்களுக்கு உயர்வு தந்தனர். பெண்கள் பிறப்பால் மென்மையான உடல் அமைப்பினைக் கொண்டவர்கள். பெண்ணின் இயல்பினையும் ஆண் இயல்பினையும் ஒப்பீடு காட்டும் போது பெண்கள் மனநொய்மை உடையவர்கள். தொல்காப்பியர்

அச்சம், நாணம், மடம் ஆகிய பெண்மை தன்மை உடையவர்கள் என்கிறார். ஆண்களுக்கு அடங்கி நடக்க வேண்டியவள் பெண். மேலும் தலைமை இடம் ஆணுக்கு அடிமை நிலை பெண்ணுக்கு என்ற நிலையே பெரும்பாலும் காணப்படுகிறது. இன்றைய காலத்தில் பெண்கள் ஓரளவு உரிமை பெற்றவர்களாகக் கல்வி நிலையிலும் வேலை வாய்ப்புகளிலும் முன்னேறியுள்ளனர்.

பெண் பிறப்பு

மங்கையராகப் பிறப்பதற்கு நல்ல மாதவம் செய்திட வேண்டும். அவளின் பங்கையைப் பார்த்து இவ்வுலகில் அறங்கள் வளர்கின்றன. அவள் இல்லாவிட்டால் அறம் வளராது. அவள் பால் நினைந்து ஊட்டும் தாய் என்று கவிமணி பெண் பிறப்பைப் போற்றினார். ஆனால் பாரதியார் பெண்ணைப் பிறந்து விட்டால் பெரும் பீளை இருக்குதடி தங்கமே தங்கம் எனச் சமூக நிலைப் பாட்டைச் சுட்டுகின்றார். முந்தி தவமிருந்து பெற்றெடுக்கும் குழந்தையில் ஆண் என்றால் மதிப்பதும் பெண் என்றால் மதிக்காததும் ஏனோ எனக் கேட்டு தாய் தந்தையர் கணினி யுகத்திலும் காட்டு மிராண்டிகளாக நடப்பது தவறு எனக் கடிகின்றார். பெண்ணின் உரிமை என்பது பேச்சு அளவிலே உள்ளது. சமூகத்தில் பெண் குழந்தைகள் பிறக்க உரிமை இல்லாத அவல நிலையே இன்றும் தொடர்கின்றது. ஆண் குழந்தையை வரம் என்றும் பெண் குழந்தையைச் செலவு என்றும் அறிவிலித்தனமாகப் பேசுவதை நிறுத்த வேண்டும் என்றும் கள்ளிப்பால் ஊற்றும் கொடுமையை ஒழித்துவிட்டு அன்பும் பாசமும் கனிவும் காட்டிப் பெண் குழந்தையை வளர்க்க வேண்டும் என்கிறார் கவிஞர் இரா.ரவி.

“பெண் பிறந்தால் பேதலிக்க வேண்டாம் என்றும்!

பெண் ஆற்றலின் ஆற்புதம்! அறிவின் பெட்டகம்!

பெற்றோரே உயிர் உள்ளவரை
நினைப்பவள் பெண்!

பெற்றோரிடம் பாசம் நேசம் காட்டுபவள்
பெண்!

மணமானது பெற்றோரை மறப்பவன்
ஆண்!

மரணம் வரையிலும் மறக்காதவள் பெண்!"
(கவியமுதம்.ப.எ.107)

எனப் பெற்றோரை உயிர் உள்ளவரை
நினைப்பவள் பெண். பெற்றோரிடம் பாசம்
நேசம் காட்டுபவள் பெண். மணமானது
பெற்றோரை மறப்பவன் ஆண். மரணம்
வரையிலும் மறக்காதவள் பெண். இளையதாக
முள்மரம் கொல்க என்பார் வள்ளுவர்.
அதனைப் போன்று இளமையிலேயே
பெண் குழந்தைகளை நெல்மணி கொடுத்து
கொலை செய்வதை நிறுத்தது கொடுத்து
நம்மை வாழ வைக்க வந்த வட்ட நிலவு
பெண் பிள்ளைகள் நம்மை வாழ்விக்க
வந்தவர்கள். அவர்களை மதித்து வளருங்கள்
என்கின்றார்.

“பெண்ணுக்கு ஞானத்தை வைத்தான் - புவி
பேணி வளர்த்திடும் ஈசன்

பெண்களறிவை வளர்த்தால் - வையம்
பேதைமை யற்றிடுங் காணீர்”

(பாரதி முரசு கவிதை)

என்றும் பாடுகின்றார். பெண்மை இல்லாத
வாழ்வில் மென்மை இல்லை. அவர்களைப்
பேணி வளர்க்காவிட்டால் மேன்மை இல்லை
என்ற அடிகளுக்கு ஏற்ப பெண் பிள்ளைகளைப்
பேணி வளர்க்க வேண்டும் என்கிறார் கவிஞர்
இரா.ரவி. ஆணாதிக்கச் சிந்தனைகளை
அகற்றி, ஆண், பெண் சமமாக நினைத்து
வளர்த்தால் தாய் தந்தையரின் வயோதிகக்
காலத்தில் மூச்சு உள்ள வரை பாசம் காட்டி
மோசம் செய்யாது வாழ்நாள் முழுவதும்
காப்பாற்றுவாள். மகள் இன்று முதியோர்
இல்லமும் அனாதை இல்லமும் பெருகிக்
கொண்டே செல்ல காரணம் பெண்களுக்குச்
சம உரிமை அற்ற நிலை என்கிறார்.

“பெண் எனும் பிரபஞ்சம் இன்றிப்
பிறக்க முடியாது உலகில் எந்த ஆணும்”
(கவிச்சுவை ப.எ.77)

மேலும்

“பெண் குழந்தையை எவரும் வெறுக்காதீர்கள்!
பெண் குழந்தையை அன்போடு
ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள்!”

(கவியமுதம்.ப.எ.108)

பெண் குழந்தையை அன்போடு ஏற்றுக்
கொண்டால் பெற்றோர் வாழ்வாங்கு வாழ
வழி செய்வார்கள் என்று அவர்களின்
அருமைகளைக் ஹைக்கூ கவிதைகளில்
எடுத்துரைப்பதாகக் காண முடிகிறது.

பெண் கல்வி

வாழ்வின் அடிப்படைத் தேவை கல்வி.
மனிதனை மாந்தராக்குவது கல்வி. கற்றோருக்குச்
சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்புத் தரும்.
கல்வி பெண்களுக்கு மறுக்கப்பட்டது.
அடுப்புதரம் பெண்களுக்குப் படிப்பு எதற்கு
என்ற நிலை மாறி எல்லா பெண்களும்
படிக்க வேண்டும் என நிலை உருவாகி
வருகிறது. கவிஞர் இரா.ரவி பெண் கல்வி
ஆதாரித்து கவிதை புனைந்து உள்ளார்.

“ஆண் படித்தால் அவனுக்கு மட்டுமே
நன்மை.

பெண் படித்தால் இரு குடும்பத்திற்கும்
நன்மை.

வீட்டிற்கு மட்டுமல்ல.

பிறந்த நாட்டிற்கும் பெருமைகள் சேரும்”
(கவிச்சுவை. ப.எ.74)

என்ற வரிகளில் பெண் கல்வியின்
அவசியத்தைப் பாடியுள்ளார் இரா.ரவி.
ஆண் கற்றதனால் அவனுக்கு மட்டுமே
நன்மை பயக்கும். ஆனால் பெண் கல்வி
கற்றால் அவள் சார்ந்த சமூகத்திற்கு நன்மை
ஏற்படும் என்கிறார். இதைப் பாரதிதாசன்

“கல்வி இல்லாத பெண்கள் களர் நிலம்
அந்நிலத்தில் புட்கள் விளைந்திடலாம்
நல்ல புதல்வர்கள் விளைவதில்லை”

(பாரதிதாசன் பாடல்கள்-பெண்மை)

எனப்பாடுகின்றார். பெண்களின் அறிவை வளர்த்தால் சமூகத்தின் பேதமே அகன்றிடும் நாட்டின் முன்னேற்றம் என்பது பெண்களையும் உள்ளடக்கியது. அறிவார்ந்த சமூகம் உருவாக குழந்தைகளை ஈன்று புறம் தருபவர்கள் பெண்கள் வருங்கால இந்தியாவை உருவாக்கும் நல்ல மக்கள் பேற்றினைத் தருகின்றார்கள்.

“ஆணைவிட பெண் அறிவாற்றவல் மிக்கவள் அனைத்துத் துறைகளிலும் மெய்ப்பித்து வருபவள்”

(கவிச்சுவை, ப.எ.75)

மேலும்

“தீவிரவாதிகள் மிரட்டியபோதும் அஞ்சாமல் தன்னம்பிக்கையோடு பயின்றாள் மலாலா”!

(கவிச்சுவை, ப.எ.74)

எல்லாத்துறையிலும் பெண்கள் சிறந்து விளங்குபவர்கள். ஆற்றலும் அறிவும் மிக்கவர்கள். தன்னம்பிக்கை மிக்கவர்களாக திகழ்வதால் உயிர்க்கு அஞ்சாமல் தீவிரவாதிகள் மிரட்டிய போதும் கல்விக்கற்க நம் பெண்ணானவள் சென்றாள். ஆகவே பெண்ணுக்கு கல்வி மிக அவசியமானதாக ஒன்றாக கருதப்படுகிறது என்று கவிஞர் இரா.ரவி கூறுகிறார்.

பாரினில் நல்ல அறங்கள் வளர்வதும் பெண்களால் தான். அது போதும் பெண்களுக்குப் படிப்பதற்கு என்ற நிலை மாறி எல்லா பெண்களும் படிக்க வேண்டும் என நிலையைக் கவிஞர் உருவாக்கி வருகிறார்கள். பெண் கல்வி கட்டாயம் வேண்டுமென்றே அன்றே பெரியார் அனைவரிடமும் வலியுறுத்தினார். பெண் படித்தால் வீட்டிற்கு மட்டுமல்ல. பிறந்த நாட்டிற்கும் பெருமைகள் சேரும்.

பெண்களின் முன்னேற்றம்

நல்லதொரு வீணை நம் பெண் குழந்தைகள். அவர்களை நலங்கெடப் புழுதியில் எறிவது முறையே எனக் கேள்வியைக் தொடுத்துள்ளார் நம் கவிஞர் இரா.ரவி. கனிவோடு பெண் குழந்தையை வளருங்கள் என்று அறிவுறுத்து கிறார். அவரது கருத்தில் வயிற்றில் இருந்து

வந்த தேவதை மகள் வையத்தின் மகிழ்வே உணர்ப்பவன் மகள். இந்த பெண்ணின் பெருமையை அவர் விதைத்துப் பேசுகிறார். சாதிக்கப் பிறந்தவர்கள் பெண். ஆண்களை விடப் பெண்களின் மூளைக்கு ஆற்றல் அதிகம் என ஆய்வின் முடிவை சொல்கிறது.

“தாழ்வு மனப்பான்மை தகர்த்து தன்னம்பிக்கையிலேயே மனதில் நிறுத்து”

(கவியமுதம், ப.எ.105)

வாய்ப்புகள் வழங்கினால் பெண் வானத்திலும் வலம் வருவாள். பெண் பலவீனமாவள் அல்ல. பாலமானவள் என உறுதிபடக்கூறுகின்றார். கல்பனா சாவ்லா, சுனிதா வில்லியம்ஸ் விண்வெளியில் நிகழ்த் தினார்கள் சாதனை. இன்னிசையிலும் சாதிப்பவள் பெண் தான். எட்டு திசையிலும் சாதிப்பவள் பெண். ஆணை விட பெண் எதிலும் குறைந்தவள் அல்ல. ஆற்றலில் சிறந்தவள். சிந்தித்து செயல்படுவதில் சிகரமானவள். மகன் உலகிற்கு வரக் காரணமாய் இருப்பதும் பெண் தானே. அன்னையாகவும் மகளாகவும் மனிதரில் மாணிக்கமாகவும் மாண்புமிக்க மனிதனாகவும் பிறந்துள்ளாள்.

“அடக்க நினைத்தால் அடங்க மறு!

ஆதிக்கம் செய்தால் ஆதிக்கம் அழி!

அடுப்படியில் முடங்கி விடாதே பெண்ணே!

அளப்பறிய திறமைகள் உன் முன்னே!”

(கவியமுதம், ப.எ.105)

இந்தியாவில் பெண்கள் மேம்பாட்டிற்காக பல சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களுக்கு எதிரான வன்செயல்கள் மற்றும் புறக்கணிப்புகள் தொடரவே செய்கின்றன எனவும் அவர் கூறுகிறார்.

“பெண்கள் நாட்டின் கண்கள் என்று சொல்லி

பல வருடங்களாக நீங்கள் ஏமாற்றியதும் போதும்”!

(கவிச்சுவை, ப.எ.78)

பெண்கள் ஏமாறியது போதும் என்று கவிஞர் இரா.ரவி ஆதங்கப்படுகிறார்.

இந்தியாவில் பெண்கள் ஒளிரத் துவங்கினால் நாடு முன்னேற்றம் காணும் என இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொரிவித்துள்ளார்.

ஆணாதிக்கம்

ஆணும் பெண்ணும் சமூகத்தின் இரு பக்கங்களாக இருப்பினும் ஆண்களுக்குக் கீழாகவே பெண்கள் உள்ளனர். சங்க காலத்தில் பெண்கள் கல்வி கற்று அரசியல் ஆளுமை பெற்று விளங்கியதை ஒளவையார் பாடல் வழி அறிய முடிகிறது.

“எக்குடிப் பிறப்பினும் யாவரே யாயினும் அக்குடியிற் கற்றோரை வருக வெண்பர் என்று கூறினாலும்,

நாற்பார் குலத்தின் மேற்பா லொருவன் கற்றில னாயிற் கீழிருப்பவனே”

(வெற்றி வேட்கை)

இவ்வாிகளில் உள்மையமாக பிற்காலம் வரையிலும் கல்வியானது அனைவருக்கும் வழங்கப்படவில்லை என்பதனை மறை முகமாக குறிக்கின்றது.

மேலும்

சங்க இலக்கியமான புறநானூற்றில் கல்வியின் நிலையைப் பற்றி நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ளலாம்.

“வேற்றுமை தொரிந்த நாற்பாலுள்ளும் கீழ்பாலொருவன் கற்பின்

மேற்பா லொருவன் அவன் கட்படுமே”

(புறம்)

மேற்கண்ட புறநானூற்றுப் பாடலானது சங்ககாலத்தில் கல்வியானது ஒரு சாராருக்கு மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது என வாரிகள் மிகத் தெளிவாக எடுத்துக்காட்டுகின்றன.

மேலும் கவிஞர் இரா.ரவி கூறுவது,

“மானே தேனே என மயக்கியது போதும். மகளிருக்கான இடஒதுக்கீட்டைத் தாருங்கள்.

இட ஒதுக்கீட்டைத் தர மறுத்தால் முடிவெடுங்கள்.

இனி மகளிர் வாக்கு யாருக்கும் இல்லை”

(கவிச்சுவை, ப.எ. 77)

என்று ஏமாறுபவர்கள் இருக்கும் வரை

ஏமாற்றுபவர்கள் இருக்கத்தான் செய்வார்கள்.

“இனியும் பொறுக்க வேண்டாம் பொங்கி எழுக

நியாயப்படி பார்த்தால் ஐம்பது சதவீதம் தர வேண்டும்

நாட்டில் முப்பத்தி மூன்று சதவீதம் கூட தருவதில் தாமதம்”

(கவிச்சுவை, ப.எ. 78)

என்று ஆணாதிக்கச் சிந்தனை அகலவில்லை. இன்னும் ஆண்களுக்குப் புத்தி புகட்ட அணி திரண்டு வர வேண்டும். பெண்கள் விண்ணிலும் சாதனை நிகழ்த்தினார்கள். வீட்டில் உள்ள பெண்களை மதித்து வாழவிட வேண்டும். வஞ்சகர் எண்ணத்திற்குத் தடை செய்ய வேண்டும். மதிப்பளிக்க வேண்டும்.

“இனியாவது இன்முகத்துடன் கல்வியில்லை உரிமையில்லை பெண்களுக்கு கடைத்தேர வழி என்று விழிக்கிறார்கள் பெருங்களி பண்டிதரே உனக்கு ஒரு கேள்வி

பெண்களுக்கு சுதந்திரம் தான் உண்டோ”

(பாரதிதாசன் பாடல்கள்)

எனக் கேட்கிறார் பாரதிதாசன். பகிர்ந்தழிக்க வேண்டும் பணிகளை உயர்ந்த பதவியில் பெண் இருந்திட்ட போதும். உப்பிட்டுச் சமைக்க வேண்டும். இல்லத்தில் “இரு பாலருக்கும் பொதுவாகவும் சமையலறையை இனியாவது அகற்றிடுவோம் ஆணாதிக்கத்தை!” ஏன் இந்த நிலை இப்படி தொடர வேண்டுமாய் இல்லத்தில் ஆண்களும் சமைத்திடல் வேண்டும். இரத்தத்தில் ஊறிவிட்ட ஆணாதிக்கச் சிந்தனைகளை ரத்து செய்துவிட்டு பெண்களை மதிக்கும் எண்ணங்களை வளர்க்க வேண்டும். பெரியாரின் அறிவுரையைச் சிந்தனையில் ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள். பெண்ணாகப் பிறந்ததற்குப் பெருமை கொள்ள வழி விடுங்கள். ஆண், பெண், பேதம் இனி வேண்டாம். அன்பும் சமத்துவமும் நிலவிட வேண்டும். அரசியலில் மட்டுமல்ல. இல்லத்திலும் இடம் அளிப்போம். ஆண்கள்

அனைவரும் பெண்களை மதித்து வாழ விடுவோம்.

“நாளும் கிழமையும் நலிந்தோர்க்கு இல்லை
ஞாயிற்றுக்கிழமை பெண்களுக்கில்லை”

(பெண்ணியம் பேசலாம் வாங்க,
ப.எ.20)

என்று பெண்களுக்காக ஆதங்கப் படுகின்றார் கவிஞர் கந்தவர்மன்.

பெண்ணின் பெருமை

பெண்கள் இல்லாத உலகத்தைக் கற்பனை செய்யவும் பயமாக உள்ளது என்கிறார் கவிஞர் இரா.ரவி. அவர்கள் இல்லையெனில் புத்தி பேதலித்து விடும் என்று பேசுகிறார். பெண்கள் நாட்டின் கண்கள். சமையறையில் முடங்கிக் கிடந்தது போதும். பெண் சாதிக்கப் பிறந்தவள். புயல் எனப் புறப்படு என எழுச்சியுட்டும் கவிதைகளை பாடுகின்றார். உரிமைகளுக்காக வரைந்து கட்டிக் கொண்டு களமிறங்குகிறார் கவிஞர் இரா.இரவி. மகள் காட்டும் பாசமே மகத்து வமானது என்பதை

“மூச்சு உள்ளவரை பாசம் காட்டுபவள்
மகள்

மோசம் செய்யாது நேசம் வைப்பவள்
மகள்

வாழ்வாங்கு வாழ்கின்ற வழி செய்பவள்
மகள்

வாய்விட்டு சிரித்து நோய் களைவுகள்
மகள்”

(கவிச்சுவை, ப.எ.73)

மகள் காட்டும் பாசம் உயிருள்ளவரை மட்டும் இருக்கும். துரோகம் செய்யமாட்டாள். அனைவரிடம் பாசம் காட்டுவாள். மற்றவர்கள் வாழ்வதற்கு வழிவிடும் தியாகப் பண்பினை பெற்று உள்ளவள். எந்த நிலையிலும் துன்பத்திலும் சிரித்து நோய்களை களையச் செய்பவள் மகள். மகனாளவள் அனைவருக்கும் பொரிய வரப்பிரசாதம் என்று கவிஞர் இரா. ரவி கூறுகிறார்.

“பெண்மை வாழ்கென்று கூத்தாடுவோமடா!

பெண்மை வெல்கென்று கூத்திடுவோமடா!
தண்மை இன்பம் நற்புண்ணிய சேர்ந்தன
தாயின் பெயரும் சதியென்ற நாமமும்”

(பாரதியார் கவிதைகள் - பெண்மை 1)

பெண்மை குணங்களை இனம் கண்டு அவற்றை எடுத்துக் கூறுவதில் பாரதி தன் கருத்தினை செலுத்தி உள்ளார். பெண்கள் சமூகத்தின் முக்கியமான அங்கங்களாகவே இருந்தனர்.

மேலும்

“வலிமை சேர்ப்பது தாய்முலைப் பாலடா!
மானஞ் சேர்க்கும் மனைவியின் வார்த்தைகள்
கலி அளிப்பது பெண்களறமடா!

கைகள் கோர்த்துக் களித்து நின்றாடுவோம்”

(பாரதியார் கவிதைகள் பெண்மை-3)

உலகத்திலுள்ள மாண்புகள் எல்லாம் பெண்களால் வந்தவை என்கிறார் கவிஞர் இரா.இரவி. உலக அளவில் சாதனைகள் புரிந்தவர்கள் பெண்கள். கருவுற்றுத் தாயானவள் புகழ் பெற்ற அன்னை தெரசா, எந்தச் செயலையும், பதறாத காரியம் சிதறாது என்பதற்கு ஏற்பச் சிந்தித்துச் செயல்பட்டு வெற்றியைத் தேடித் தருபவர்கள் பெண்கள். ஆண்களுக்கு நீர் வீழ்ச்சியாய் மகிழ்ச்சியைத் தருபவர்கள். அவர்களை வாழவிடுங்கள். வாழ வழி செய்யுங்கள் என வேண்டிக் கவிதை புனைகின்றார் கவிஞர் இரா.இரவி.

முடிவுரை

பெண்கள் அனைத்து துறைகளிலும் சாதிக்க முடியும் என எட்டு திசைகளிலும் சாதித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள். பெண்கள் ஆற்றலின் அற்புதம். அறிவின் பெட்டகமாக விளங்குபவர்கள். மகள் உலகிற்கு வரக் காரணமானவள். பெண் மகிழ்ச்சியின் நீர் வீழ்ச்சி. அவள் சிந்தித்து செயல்படுவதில் சிகரம். உயர்ந்து நின்று அமைதியின் அடையாளமாகப் பெண்களின் ஆற்றல் விண்ணிலே எட்டாத உயரத்தில் காட்சியளிக்கிறது. கணினி உலகத்திலே

பெண்களின் நிலை மாறிக் கொண்டே இருக்கின்றன. தற்காலத்திலும் பெண்கள் ஒவ்வொரு துறையிலும் சாதனைகளைப் புரிந்து நாட்டை முன்னேற்றிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்களை அடிமையாக எண்ணாமல் ஆணாதிக்கச் சிந்தனைகளை அழித்து ஆண், பெண் சமம் என்ற மனநிலை வளர விடுங்கள். அப்போது நாடு வானளவு உயரும் என்பதில் ஐயமில்லை.

துணை நூற்பட்டியல்

1. கவிச்சுவை - கவிஞர் இரா. இரவி, வானதி பதிப்பகம், சென்னை-600 017, முதற்பதிப்பு, 2018
2. பாரதிதாசன் பாடல்கள் - டாக்டர் தொ பரமசிவன், நியு செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்

பிரைவேட் லிமிடெட், அம்பத்தூர், சென்னை-98, பதிப்பு ஆண்டு 2009.

3. பாரதியார் கவிதைகள் - முனைவர் ச.மெய்யப்பன், தென்றல் நிலையம், சிதம்பரம்-608001.
4. குலோத்துங்கள் கவிதைகள் - தமிழ் செம்மல் முனைவர் குருசாமி, பாவை பப்ளிகேஷன், ராயப்பேட்டை, சென்னை-14.
5. கவியமுதம் - இரா.இரவி, வானதி பதிப்பகம், சென்னை-17, முதற்பதிப்பு 2014
6. பெண்ணியம் பேசலாம் வாங்க - உ. வாசுகி,
7. பாரதி புத்தகாலயம், சைதாப்பேட்டை, சென்னை-600 015, முதற்பதிப்பு ஏப்ரல், 2005